

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ КУРСЫНДА БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМУДАҒЫ STEAM MEN ДИЗАЙНДЫҚ ОЙЛАУДЫҢ РӨЛІ

БАҚЫТОВ ДӘУЛЕТ ҚҰТТЫҒАЛИҰЛЫ

7M01510 - Химия, 2 курс

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, қ. Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл зерттеу менің бастамаммен оқушылардың бейорганикалық химиядағы сыни ойлау қабілеттерін дамытуы және шығармашылық ойлауын тереңірек түсінуі үшін дизайндық ойлау мен STEAM-PjBL (Жобалық оқыту әдісі) әдісін қолдануды көздейді. Жоба барысында Дизайндық ойлаудың бес кезеңі енгізілді: эмпатия, мәселені анықтау, идеялар ойлап табу, прототип жасау және тестілеу.

Химиялық ұғымдарды күнделікті өмірмен байланыстыру оқушылардың білімін нақтылап, тереңдете түсуге мүмкіндік береді, бұл ХХІ ғасыр дағдыларын игеруге тиімді әсер етеді. Осы мақсатқа жету үшін STEAM-PjBL әдісін дизайндық ойлаумен біріктіру арқылы жаңа оқыту үлгісін жасауға тырыстым. Әдістің тиімділігі оқушылардың оқу үдерісіне деген ынтымақ арттырып, олардың ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытумен қатар, нақты өмірлік мәселелерді шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауына ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл тәсіл оқушыларға топтық жұмыс барысында өзара ынтымақтастық орнатып, коммуникативтік және ұйымдастырушылық қабілеттерін жетілдіруге мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: Дизайндық ойлау, STEAM-PjBL, сыни ойлау, шығармашылық ойлау.

РОЛЬ STEAM И ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ КРИТИЧЕСКОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА КУРСЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Аннотация: Это исследование инициировано мной с целью развития критического мышления и углубления творческого мышления учащихся в области неорганической химии с использованием методов дизайн-мышления и STEAM-PjBL (проектное обучение). В проекте были внедрены пять этапов дизайн-мышления: эмпатия, определение проблемы, генерация идей, создание прототипа и тестирование.

Связь химических понятий с повседневной жизнью позволяет учащимся конкретизировать и углублять свои знания, что способствует развитию навыков XXI века. Для достижения этой цели был разработан новый подход к обучению путем интеграции STEAM-PjBL с дизайн-мышлением. Эффективность метода проявляется в повышении мотивации учащихся к учебному процессу, развитии их исследовательских навыков, а также способности творчески решать реальные жизненные проблемы. Кроме того, данный подход способствует установлению сотрудничества в групповой работе, развитию коммуникативных и организационных навыков учащихся.

Ключевые слова: Дизайн-мышление, STEAM-PjBL, критическое мышление, творческое мышление.

THE ROLE OF STEAM AND DESIGN THINKING IN DEVELOPING STUDENTS ' CRITICAL AND CREATIVE THINKING IN THE INORGANIC CHEMISTRY COURSE

Abstract: This study was initiated by me with the aim of developing students 'critical thinking skills and deepening their creative thinking in inorganic chemistry through the use of design thinking and STEAM-PjBL (Project-Based Learning) methods. The project implemented the five stages of design thinking: empathy, problem definition, idea generation, prototyping, and testing.

Connecting chemical concepts to everyday life allows students to clarify and deepen their understanding, which effectively promotes the acquisition of 21st-century skills. To achieve this goal, a new learning model was developed by integrating STEAM-PjBL with design thinking. The effectiveness of this approach is reflected in increasing students' motivation for the learning process, enhancing their research skills, and fostering the ability to creatively solve real-life problems. Furthermore, this approach encourages collaboration in group work, developing students' communicative and organizational skills.

Keywords: *Design Thinking, STEAM-PjBL, Critical Thinking, Creative Thinking.*

Кіріспе. ХХІ ғасыр барлық салаларда қоғам үшін көптеген қиындықтар әкеледі. Жеке адамдардың тікелей ақпарат алуға мүмкіндіктерінің артуы және ұтқырлықтың өсуі адамдарды контекст пен жағдайларды елемеуге алып келді, ал бұл жағдайлар аналитикалық шешім қабылдау мен проблемаларды шешу қабілетін талап етеді. Сондықтан осы қиындықтарға қарсы тұра алатын адамдарды дайындау үшін тиімді білім беру қажет, сол арқылы жаңа оқыту әдістерін қолдануға және студенттердің ХХІ ғасырдағы шығармашылық және сыни ойлау, қарым-қатынас және ынтымақтастық дағдыларын дамытуға болады. Студенттердің білімін және қабілетін арттыру күрделі мәселелерді шеше алатын дайындалған мұғалімдер басқаратын педагогиканы қажет етеді. Академиялық және кәсіби жетістіктің негізгі элементі – сыни ойлау дағдыларын игеру. Ғылыми білім алуға қатысты күрделі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін сыни ойлау фактілер мен идеяларды логикалық ойлау және шешім қабылдау арқылы бағалау процесінде маңызды рөл атқарады.

Сыни ойлау ғылымды оқуда маңызды рөл атқарады. Сыни ойлау маңызды мәселелерді анықтауға, негізгі болжамдарды тануға, дәлелдерді бағалауға және сәйкес қорытындылар жасауға көмектеседі. Ол белсенді оқудағы маңызды компонент ретінде саналады, өйткені ол түсіндіру, талдау, бағалау, нәтижелер және дәлелдерді концептуалды, әдістемелік және контекстуалды тұрғыдан түсіндіру арқылы өзін-өзі реттеуді көздейді. Блум таксономиясы бойынша сыни ойлау қабілеті талдау, синтез және бағалау деңгейінде ақылға қонымды рефлексивті ойлау және шешім қабылдауға бағытталған түрде анықталады. Шешім қабылдаудың маңызды элементтері – дереккөздің сенімділігін бағалау, қорытындыларды, себептерді және болжамдарды анықтау, аргументтің сапасын бағалау, оның ішінде себептер, болжамдар және дәлелдердің жарамдылығын қарастыру, мәселе бойынша өз ұстанымын дамыту және ұстану, нақтылау сұрақтарын қою, эксперименттерді жоспарлау және эксперименттік дизайнды бағалау, терминдерді контекстке сай анықтау, ашық пікірде болу, хабардар болуға тырысу және қорытынды жасау. Осы өзара байланысты қабілеттер оқушылардың сыни ойлауын бағыттауға көмектесуі мүмкін, өйткені олар көзқарастарды нақтылап, іздеп, бағалай алады, ақылды қорытындылар шығарады, қиялмен біріктіреді және қойылған мақсатқа жетеді. Сыни ойлау дағдылары жиі нақты, жүйелі және логика мен ғылыми пайымдаудың ережелеріне негізделген ойлау деп түсіндіріледі.

Сыни ойлау дағдылары мәселені шешуде маңызды, өйткені олар күрделі мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін терең білімді талап етеді. Сондықтан оқытушылар оқушылардың ғылыми қабілеттерін дамытуға бағытталған оқыту мүмкіндіктерін жоспарлауға шақырылады. Бейорганикалық химия сабақтарында дамытылған сыни ойлау дағдылары оқушыларға күнделікті өмірмен байланысты проблемаларды шешуде жиі қиын болып саналатын химиялық ұғымдарды үйренуге көмектеседі. Бейорганикалық химияның күнделікті өмірмен тығыз байланысты болуына қарамастан, оқушылар химияны оқу қиын деп санайды, өйткені химия – заттар мен олардың өзгерістері, символдар мен модельдеу сияқты абстрактілі ғылым.

Редокс реакциялары – күнделікті өмірде қолданылса да, оқушылар үшін күрделі болып саналатын химия пәні. Тотығу және қалпына келу реакцияларының күнделікті өмірдегі процестері фотосинтез түзілуі сияқты денедегі басқа да процестерде көрінеді. Алайда тек лекция әдісін қолданған кезде, оқушылар химияға деген қызығушылығы төмендеуі мүмкін. Оқушыларға бейорганикалық химия ұғымдарын олардың бұрынғы біліміне, көзқарастарына,

дағдыларына және тәжірибесіне сүйене отырып, конструктивистік оқыту тәсілін пайдалана отырып оқыту керек. Конструктивистік оқу контекстінде сыни ойлау – күрделі мәселелерді шешу үшін дамытылуы және қолданылуы қажет маңызды құзыреттілік.

Ғылым, технология, инженерия, өнер және математика (STEAM) әдісі оқушылардың химияны оқу барысында сыни ойлау қабілеттерін дамытуға көмектесе алады. STEAM оқушыларға визуалды өнер арқылы шығармашылығын көрсетуге мүмкіндік бергендіктен, ғылыми дәрістерді қызықтырақ етуі мүмкін және олардың ғылымды оқуға деген ынтасын арттыруы мүмкін. STEAM оқу үдерісінің бір бөлігі ретінде оқушылардың мәселені шешу дағдыларын, жаңашыл ойлауды, қарым-қатынас пен топта жұмыс істеу қабілеттерін дамытады. Бұл әдіс арқылы оқушылар өздерінің оқу нәтижелерін басқа салалармен байланыстырып, жобаларында қолданатын материалдарды тереңірек түсіну арқылы маңызды білім нәтижелеріне қол жеткізе алады.

Нақты өмірде қолдануға болатын мәселені шешу әдістерінің бірі – дизайн ойлау әдісі, оны STEAM жобаларына енгізуге болады. Білім беруде қолданғанда дизайн ойлау әдісі ерекше тәсіл ұсына алады, өйткені ол тек STEAM-ке негізделген оқу мазмұнын ғана емес, сондай-ақ нақты өмірлік мәселелерге байланысты мәселені шешу арқылы пәнаралық оқу тәжірибелерін де ұсынады. STEAM-ке негізделген оқытуда, әсіресе студенттік жобалар жасауда инновацияларды қолдану пәндердің шекараларын кеңейтіп, студенттерге білімді түсінуді және оны қиындықтарды шешу барысында жеткізуді үйретуі мүмкін.

Дизайн ойлау әдісі студенттердің шығармашылығын арттыруға бағытталған. Ол эмпатияны дамытуға, идеяларды шабыттандыруға және мәселелерді белсенді шешуге әрекет етуге шақырады. Дизайн ойлау – корпоративтік және білім беру салаларынан бейімделген көпсалалы оқу тәсілі. Ол сыни ойлау дағдыларын дамытуға және студенттер жасап жатқан дизайнерлердің проблемаларды шешу үшін өзара байланыстарын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Бұл әдісте рефлексиялық және шығармашылық тәсілді қолдану арқылы сурет салу, физикалық прототиптеу, миға шабуыл, эстетика, қолданушының көзімен қарау және дизайн процесін қолдану сияқты әртүрлі дағдылар жаңа оқу тәжірибесін ашады, оның мақсаты – дизайнерлер мен жаңа өнімдер жасау (ашу, түсіндіру, идеялар, эксперимент және дизайн шешімдерінің эволюциясы). Оқу нәтижелері оқушылардың дизайнер ретіндегі көзқарастарын, мінез-құлықтарын және ойлау үлгілерін дамытуға, сондай-ақ қиындықтарды шешу қабілеттерін арттыруға ықпал етеді. Дизайн ойлау әдісі мұғалімнің тікелей нұсқау беруін зерттеу кезеңдеріне ауыстырады, осылайша мұғалім оқушыларға шығармашылық, коммуникация, сыни ойлау және ынтымақтастық сияқты дағдыларды меңгеруге көмектесетін фасилитатор рөлінде болады. Дизайн ойлау жобалары мәселелерді зерттеу және шешу үшін әртүрлі процестерді қамтиды. Платтнердің (2010) дизайн ойлау процесі туралы эсседе сипатталған қадамдары 1-суретте көрсетілген.

Сурет 1. Дизайндық ойлау кезеңдері

1. Empathize

Эмпатия – дизайн ойлау процесінің алғашқы кезеңі – дизайнерді (қолданушыны) тереңірек түсінуге және оның қажеттіліктеріне жанашырлық танытуға бағытталған. Дизайн ойлау әдіснамасы адамға бағытталған және эмпатияға негізделген. Эмпатия дизайн ойлау процесінің маңызды бөлігі болып табылады, өйткені ол адамдардың қалай ойлайтынын және сезінетінін түсінуге көмектеседі. Эмпатия кезеңі қолданушыларды қатыстыру, оларға сұхбат беру, олардың мінез-құлқын шынайы өмір жағдайларында бақылау және олардың тәжірибесін ішкі сезіммен қабылдаумен сипатталады.

2. Define

Мәселені анықтау – дизайн ойлау процесінің екінші кезеңі. Эмпатия нәтижелерін бағалау және синтездеу процесі қолданушының қажеттіліктерін және мәселелерді терең түсінуге көмектеседі. Бұл кезеңде маңызды мәселе тұжырымдары жасалып, қолданушы мен дизайн ортасын толығымен түсіну мақсат етіледі. Мәселенің қыр-сырын анықтау дизайн процесінің маңызды бөлігі болып табылады, себебі ол дизайнның негізгі мәселесін айқындайды.

3. Ideate

Идея ойлап табу кезеңі – дизайн ойлау процесінің үшінші кезеңі, жаңа идеяларды әзірлеуге бағытталған. Идея ойлап табудың мақсаты – мәселелер кеңістігін зерттеп, әртүрлі идеяларды қарастыру. Бұл кезеңде шығармашылық шешімдер жасау үшін идеялар генерациясына баса назар аударылады, прототиптер жасау үшін ресурстар ұсынылады және қолданушыларға шығармашылық шешімдер беріледі.

4. Prototype

Прототип жасау – дизайн ойлау процесінің төртінші кезеңі. Бұл кезең идеяларды анықтауға және проблемаларды шешуге, қарым-қатынас орнатуға, диалогты бастауға, ықтимал шешімдерді сынауға және шешім жасау процесін басқаруға бағытталған. Прототиптер әртүрлі форматта, мысалы, қолданушыларды қызықтыратын зат түрінде жасалуы мүмкін. Прототиптің қарапайым нұсқасы сториборд, рөлдік ойын, материалдық зат немесе қызмет түрінде болуы мүмкін.

5. Test

Сынақ жүргізу кезеңі – дизайн ойлау процесінің соңғы кезеңі, ол сынақтар жүргізуді, қолданушы тәжірибесін дамытуды және идеялар мен прототиптерді жақсарту үшін қолданушылардың пікірін сұрауды қамтиды. Бұл кезеңде қолданушылардың прототиптерге қатысты пікірлері негізінде шешімдерді жақсарту мүмкіндігі ұсынылады, бұл пайдаланушыларды тереңірек түсінуге көмектеседі

STEAM жобаларында дизайн ойлау әдісін қолдану пайдалы, себебі мәселелерді шешу және шешімдер табу процесі оқушылардың қызығушылығын арттыратын және олардың өміріне қатысты жобалармен айналысуға мүмкіндік береді. Дизайн ойлау STEAM оқытуына теориялық және педагогикалық тәсіл ретінде енгізілуі мүмкін. Ол STEAM негізіндегі оқытудың маңыздылығын арттыра алады, өйткені ол мәселелерді шешуге ынталандырып, жауаптар ұсынуға және дамытуды қамтамасыз етеді. STEAM оқытуда дизайн ойлау әдісін қолдану студенттерге материалды түсініп қана қоймай, сонымен қатар өздерінің жасаған дүниелерінің іске асырылу кезеңіне назар аударуға, оны ой елегінен өткізуге және мән беруге мүмкіндік береді.

Қорытындылай келе, бейорганикалық химия пәнін STEAM жобалық оқытуда дизайн ойлау әдісін қолдану студенттердің сыни және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға септігін тигізеді. Бұл әдіс студенттерді бейорганикалық химияның күрделі және абстрактілі ұғымдарын шынайы өмірмен байланыстыруға, нақты мәселелерді шешуге және химиялық ұғымдарды тәжірибелік жобаларда қолдануға бағыттайды. Дизайн ойлау химия пәнін оқытудың қызықты әрі мағыналы болуын қамтамасыз етіп, білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар, бұл тәсіл STEAM саласында, әсіресе бейорганикалық химияда білім алатын әйел мамандардың сенімділік, креативтілік, эмпатия және әлеуметтік жауапкершілік дағдыларын дамытады. Осылайша, дизайн ойлау болашақ химия және технология мұғалімдеріне бейорганикалық химия саласындағы мәселелерді шешуге бағытталған жобаларды жасауға мүмкіндік береді және пәнді тиімді оқытуға үлес қосатын маңызды әдіс ретінде қолданылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Құлиев Қ. "Химия пәнін оқытуда сын тұрғысынан ойлау технологияларын пайдалану" Білім журналы, 2022.
2. Аманова Г.Ш. "Сын тұрғысынан ойлауды дамыту" Алматы: "Рауан" баспасы, 2007.
3. Нұртазина А.Р. "STEAM білім беру моделін енгізу және оның ерекшеліктері" Қазақ педагогика журналы, 2019.
4. Қойшыбаева С.Ә., & Ержанов М.С. "Дизайн ойлау технологиясы" Қазақстан ғылымы мен білім беру журналы, 2019.
5. Ақышева Ш.С. "Дизайндық ойлау: білім беру жүйесінде қолдану мүмкіндіктері" Қазақ педагогика журналы, 2019.
6. Мұсаева Ж.Б. "Сын тұрғысынан ойлау мен білім беру технологиялары" Алматы: "Қазақ университеті" баспасы, 2018.
7. Абдуллаев А.А., & Дәулетова М.Б. "Сын тұрғысынан ойлау арқылы білім беруді жетілдіру" Алматы: "Ғылым" баспасы, 2022.
8. Әділбеков К.Т. "STEAM әдісімен оқытудың жаңа бағыттары" Алматы: "Қазақстан ғылымы", 2017.
9. Мухаметжанова Б.О. "Сыни ойлауды дамыту мен инновациялық оқыту әдістері" Қазақ педагогикалық зерттеулер журналы, 2020.
10. Шерімқұлова А.Т. "Дизайндық ойлау мен сыни ойлау арасындағы байланыс" Білім мен ғылым журналы, 2021.